

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2024, № 3

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

РОЛЬ ДИЕТЫ В СНИЖЕНИИ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Амонов Мухаммад Комил угли

Бухарский государственный медицинский институт

Резюме: Хронической болезнью почек страдают около 37 миллионов взрослых в США, и она часто не диагностируется из-за отсутствия видимых симптомов на ранних стадиях. Хроническая болезнь почек (ХБП) нарушает физиологические и биологические механизмы организма, такие как водно-электролитный баланс и баланс pH, регуляция артериального давления, выведение токсинов и отходов, метаболизм витамина D и гормональная регуляция. Многие пациенты с ХБП подвержены риску гиперкалиемии, гиперфосфатемии, хронического метаболического ацидоза, разрушения костей, нарушений артериального давления и отеков. Эти риски можно свести к минимуму, а прогрессирование заболевания можно замедлить за счет тщательного мониторинга уровня белка, фосфора, калия, натрия и кальция, что облегчает симптомы, наблюдаемые у пациентов с ХБП. В этом обзоре выделены текущие рекомендации Инициативы по качеству результатов заболеваний почек (KDOQI), отражающие обновленную информацию 2020 года, включая объяснения патофизиологии, лежащей в основе рекомендаций. Диетические подходы к остановке гипертонии, средиземноморская диета и цельнорастительная диета в настоящее время изучаются на предмет их потенциальной роли в замедлении прогрессирования ХБП. Рассмотрены биологические объяснения того, почему диета, основанная на цельных растительных продуктах, может принести пользу пациентам с ХБП по сравнению с диетами, включающими продукты животного происхождения. Убедительные доказательства продолжают поддерживать важность диеты, отвечающей ежедневным потребностям, для профилактики и прогрессирования заболеваний почек, а лечебная диетотерапия под руководством дипломированного диетолога является критическим аспектом медицинского вмешательства при ХБП.

Ключевые слова: диабет; хроническая болезнь почек; протеинурия; диабет; воспаление; диета; питание; растительная пища; лечебное диетическое питание.

1. Введение

Почки контролируют многие биологические механизмы, такие как жидкость, электролиты, баланс pH, кровяное давление, выведение токсинов и отходов, метаболизм витамина D и синтез гормонов. По оценкам, около тридцати семи миллионов взрослых в США страдают хронической болезнью почек (ХБП), что составляет более одного из семи.¹ Еще более удивительно то, что девять из десяти взрослых не знают, что у них это заболевание, а половина взрослых с нарушенной функцией почек, не находящихся на диализе, не знают, что у них ХБП [1]. Хроническая болезнь почек часто остается недиагностированной из-за отсутствия видимых симптомов на ранних стадиях. По оценкам, 94% пациентов с легким и умеренным

снижением функции почек и около 48% людей с тяжелой почечной дисфункцией остаются невыявленными.2].

Почки отвечают за ряд механизмов жизнеобеспечения (рис.1). Основные функции почек заключаются в поддержании и поддержании водно-электролитного и метаболического кислотно-щелочного баланса, который достигается за счет регуляции растворенных веществ и жидкости, сохранения питательных веществ и выведения метаболических отходов из организма.3]. Почки выполняют эндокринные и экзокринные функции, регулирующие и поддерживающие важнейшие биологические механизмы в организме.4]. Экзокринные функции включают в себя баланс жидкости и электролитов.5], кислотно-щелочная регуляция [6] и выведение отходов организма [7] (Рисонок 1). Эндокринные функции включают активацию витамина D для включения кальция в кости.8] и синтез гормонов для регуляции артериального давления и синтеза эритроцитов [8,9].

Рисунок 1. Физиологические функции почек

Национальный фонд почек (NKF) определяет ХБП как снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до <15 мл/мин/1,73 м² или наличие поражения почек, сохраняющегося в течение как минимум трех месяцев.10]. Распространенность диабета и гипертонии растет в геометрической прогрессии, что позволяет предсказать, что ХБП будет продолжать расти.11]. Пациенты с ХБП подвергаются повышенному риску развития других заболеваний, включая острое повреждение почек (ОПП), СД2 и смертность [2].12]. Хроническая болезнь почек включена в национальные программы укрепления здоровья и профилактики заболеваний с целью снижения ее распространенности.13]. Программа Healthy People 2020 Министерства здравоохранения и социальных служб США поставила цель свести к

минимуму распространенность ХБП с 14,8% в 2001 году до 13,3% к 2020 году.¹⁴].

Лечебная диетотерапия обязательна для пациентов с ХБП, поскольку она может замедлить прогрессирование заболевания за счет тщательного мониторинга белка, кальция, фосфора, калия и натрия.¹⁵], облегчение симптомов, наблюдаемых у пациентов с ХБП, при этом не ограничивая слишком много питательных веществ, которые подвергают пациента высокому риску недостаточности питания [16]. В этом обзоре рассматриваются патофизиология ХБП, самые современные рекомендации по диете и механизмы, которые могут задержать прогрессирование заболевания. Кроме того, объясняются механизмы недавно изученной цельной растительной диеты (WFPBD) с точки зрения ее возможных преимуществ в профилактике и прогрессировании ХБП. Мы выполнили поиск литературы на PubMed, используя «лечебное питание», «хроническую болезнь почек», «клинические исследования» и «результаты лечебного питания при хронических заболеваниях почек» с января 2021 года по май 2021 года. Опубликованные статьи о клинических исследованиях были опубликованы: выбраны для написания этого обзора, а информация из этих статей была включена в виде таблиц. Чтобы быть включенной в этот описательный обзор, статья должна была представлять собой клиническое исследование по: (а) типу потребления белка и его значимости для ХБП, (б) поддержанию уровней кальция, фосфата и витамина D (VD) и (в) электролитный баланс у пациентов с ХДК. Все остальные статьи были исключены. Основной вклад в этом обзоре заключается в том, чтобы в сжатой форме представить текущие клинические исследования диетологам и врачам, которые открывают возможности в разработке подходящей диеты при ХБП, которая расширяет разнообразие диеты за счет включения продуктов с меньшей биодоступностью питательных веществ, чем продукты животного происхождения и добавки. Кроме того, мы предоставляем данные для необходимых будущих исследований, таких как РКИ, которые могут предоставить данные, которые могут подтвердить эффективность диеты, основанной на цельных растительных продуктах, в замедлении прогрессирования ХБП.

2. Лечебное питание.

В 1996 году NKF опубликовал первую Инициативу по качеству результатов заболеваний почек (KDOQI), которая представляет собой набор рекомендаций по питанию для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности.¹⁷]. С тех пор рекомендации KDOQI претерпели изменения и расширились, включив в них рекомендации по питанию для каждой стадии ХБП, диализа и до/после трансплантации почки.^{17,18}]. Рекомендации, представленные в этом обзоре, взяты из недавнего Клинического руководства KDOQI по питанию при ХБП: обновление 2020 года, которое было разработано совместно с Академией питания и диетологии.

2.1. Белок и функция почек

Федеральные диетические рекомендации для американцев рекомендуют здоровому взрослому человеку потреблять 0,8 г/кг массы тела в день.[19](#)]. Превышение рекомендуемой нормы питания (RDA) может увеличить риск осложнений со здоровьем даже у здоровых взрослых [\[19\]](#). Рекомендации по потреблению белка для пациентов с ХБП зависят от стадии заболевания, которая определяется снижением функции СКФ.[18](#)].

Влияние диет с высоким содержанием белка (HPD) на здоровье почек исследуется с 1920-х годов, когда у крыс, которым давали HPD, наблюдалось увеличение веса почек.[20](#)]. Данные свидетельствуют о том, что хроническое потребление белка (более 1,2 г/кг массы тела/день) [\[21\]](#) приводит к повышению давления и морфологическим изменениям клубочков, что приводит к нарушению функции почек [\[22\]](#). Клубочковая гиперфилтрация определяется как изменение почечной гемодинамики за счет клубочковой капиллярной гиперемии и повышения внутриклубочкового давления.[21](#)]. HPD вызывают клубочковую гиперфилтрацию, гиперемию и повышение гидравлического давления, что приводит к расширению сосудов афферентной артериолы.[22](#)]. HPD способствуют прогрессирующему повреждению клубочков, что в сочетании с ухудшением состояния почек вследствие заболевания почек может способствовать прогрессированию ХБП. «Модификация диеты при заболеваниях почек» (MDRD) было крупнейшим РКИ, в котором изучалась гипотеза о том, что ограничение белка в рационе замедляет прогрессирование ХБП [\[PMID 10541304\]](#). Исследование показало, что протеинурия является одним из двух наиболее сильных предсказателей скорости прогрессирования ХБП в двух исследованиях.[23](#)]. Оба и др. собрали 43 здоровые (небольшие) почки от живых доноров-людей, чтобы изучить влияние HPD на СКФ одного нефрона (SNGFR) [\[24\]](#). Это исследование привело к выводу, что HPD может увеличивать SNGFR и вызывать клубочковую гиперфилтрацию; однако это исследование является уникальным, поскольку выявило, что анализ человеческого SNGFR является показательным параметром изменений почечной гемодинамики на уровне одного нефрона [\[24\]](#). Точный механизм реакции почечной гемодинамики на повышенное потребление белка еще не изучен.[25](#)].

Было показано, что низкобелковые диеты (LPD) улучшают гиперфилтрацию, уменьшают азотистые отходы и облегчают нагрузку на почки за счет снижения клубочкового давления.[21](#)]. Протеинурия снизилась на 20–50% у пациентов с ХБП, которые придерживались ЛПД.[26,27](#)]. Хотя LPD приносят прямую пользу пациентам с ХБП, медицинские работники обеспокоены белково-энергетической недостаточностью и белково-энергетической потерей (PEW) у пациентов с ХБП из-за недостаточного потребления энергии [\[10\].26,27](#)]. При определении расчетной потребности в энергии для пациентов с ХБП рекомендуется составлять 25–35 ккал/кг/массу тела/сутки для поддержания энергетического и азотистого баланса и предотвращения риска недостаточности питания.[16](#)].

2.2. Диета с очень низким содержанием белка

Диеты с низким содержанием белка и диеты с очень низким содержанием белка (VLPD) (0,28–0,43 г/кг массы тела/сутки) могут быть достигнуты с помощью пищевых добавок с незаменимыми аминокислотами (ЕАА) и кетоаналогами.^{27]} для защиты от РЕW. Рекомендации KDOQI рекомендуют ограничивать потребление белка для замедления прогрессирования ТХПН и улучшения качества жизни (КЖ) за счет уменьшения симптомов у метаболически стабильных пациентов.^{18]} NKF определяет метаболическую стабильность как отсутствие воспалительных или инфекционных заболеваний, плохо контролируемого диабета, чашоточных заболеваний, антибиотиков или иммунодепрессантов, значительную кратковременную потерю массы тела и отсутствие госпитализаций в течение двух недель.^{18,29]} Пациентам с ХБП 3–5 стадии рекомендуется ограничение белка в дозе 0,55–0,60 г/кг массы тела в сутки или VLPD с добавлением аналогов кетокислот [^{18,29]}. Взрослым диабетикам с ХБП 3–5 степени рекомендуется белковая диета, обеспечивающая 0,6–0,8 г/кг массы тела в день, а пациентам, находящимся на поддерживающем гемодиализе (ГД) или перитонеальном диализе (ПД) с диабетом или без него, рекомендуется потребление белка, обеспечивающее 1,0–1,2 г/кг/массу тела/сутки [^{20,30]}. Модификации диеты, такие как сокращение количества белка из источников гема и включение белков растительного происхождения, защищают от метаболического ацидоза за счет снижения выработки кислоты; эти эффекты в основном наблюдаются при VLPD (0,3–0,5 г/кг/массу тела в день) с добавлением аналогов кетокислоты [^{27,29]}. Консервативное снижение потребления белка всего на 0,1–0,2 г/кг/день продемонстрировало значительный эффект в сохранении функции почек и, следовательно, замедлении прогрессирования ХБП.^{31]} В случайно контролируемом исследовании (RTC) сообщалось, что вегетарианцы (VLPD) (0,3 г/кг/массу тела/сутки) с добавлением кетоаналогов по сравнению со стандартными LPD (0,6 г/кг/массу тела/сутки) со временем улучшают снижение функции почек и снижает потребность в заместительной почечной терапии (ЗПТ) [^{32]}.

Альтернативный источник белка может быть более полезным для здоровья пациента, чем ограничение количества одного только белка; источник белка может иметь большее значение, чем количество [^{18,29]}. Растительные белки обычно поступают вместе с клетчаткой, фитонутриентами и антиоксидантами, хотя животные белки поступают вместе с насыщенными жирами и холестерином.^{2]}; это может быть одной из причин, по которой растительные белки связаны с более значительным снижением артериального давления по сравнению с животными белками, как показано в исследовании INTERMAP по изучению микронутриентов и макронутриентов, влияющих на кровяное давление [^{33]}. Кроме того, животный белок связан со снижением чувствительности к инсулину и увеличением количества активных форм кислорода (АФК) [^{34]} и индуцированная гиперфилтрация [^{35]}; употребление равного количества растительного белка не приводит к такому же эффекту [^{36]}. Большая часть продуктов питания в растительных диетах поступает из растительных

источников [37,38]. Эти типы диет, как правило, содержат меньше белка и насыщенных жиров, содержат больше калия и фосфора, богаты клетчаткой и обеспечивают организм дополнительными питательными веществами в виде витаминов, минералов и фитохимических веществ. Было доказано, что переход на растительную диету имеет многочисленные преимущества для здоровья, такие как уменьшение образования атеросклеротических бляшек, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, снижение ИМТ, снижение массы тела и снижение артериального давления [39,40], которые являются параметрами, которые клинически значимы для ведения пациентов с ХБП [39].

Снижение суточного потребления белка дало некоторые доказательства замедления прогрессирования ХБП [41] за счет замедления скорости снижения функции почек [42]. Однако определить оптимальное количество белка при ХБП сложно, особенно при оценке индивидуальных обстоятельств пациента [43]. При рассмотрении диеты с ограничением белка следует с осторожностью оценивать индивидуальный статус питания пациента [41]. Все предыдущие исследования диеты с ограничением белка не дали окончательных результатов [23,44].

2.3. Витамин Д

Основная роль витамина D (VD) заключается в активации реабсорбции кальция в кишечнике [45], но по мере прогрессирования заболевания почек происходят изменения в биологическом механизме. Низкий уровень активной ВБ у пациентов с ТХПН связан с повышенной реабсорбцией кости и снижением минеральной плотности костной ткани [46]. Исследования сообщают о прогрессивном снижении заболеваемости более чем на 80% при ХБП 1-5 стадии, при использовании диализа [47] и пациентов, перенесших трансплантацию [48]. Метаболизм витамина D прерывается из-за невозможности проведения второго этапа гидроксирования 25-гидроксивитамина D, который превращает его в активную форму 1,25-дигидроксивитамина D, которая происходит в почках [49]. Ингибирование 1,25-дигидроксивитамина D вызывает гипокальциемию, которая стимулирует паращитовидную железу высвободить паратиреоидный гормон на постоянных уровнях циркулирующей крови [50,51]. Со временем это может привести к почечной остеодистрофии, включая вторичный паратиреоз, фиброзный остит, остеомалацию и адинамическую болезнь костей [45]. В текущих рекомендациях KDOQI по питанию при ХБП говорится, что эргокальциферол или холекальциферол эффективно лечат дефицит/неэффективность VD; однако конкретная дозировка должна подбираться индивидуально и определяться поэтапно [17]. Этот пошаговый подход включает мониторинг уровней 25(OH)D в сыворотке крови, а также уровня кальция и фосфора в сыворотке, что помогает медицинской команде рекомендовать конкретную дозировку, соответствующую индивидуальным потребностям пациента [18]. Добавление эргокальциферола или холекальциферола имеет важное значение для лечения и профилактики заболевания МДБ при ХБП [50,51]. Метаанализ, проведенный Kandula et al.

[52] предполагает, что добавление 1,25 дигидроксивитамина D при ХБП приводит к повышению его уровня в сыворотке и улучшает биохимические конечные показатели. В исследовании не удалось обнаружить каких-либо клинически значимых результатов из-за наблюдаемого улучшения биохимических показателей [52].

2.4. Кальций

Баланс кальция регулируется кишечной абсорбцией кальция, реабсорбцией почек и кальцитропными гормонами, которые активируют обмен кальция из костей при низком уровне кальция в сыворотке крови [18]. Недостаточная абсорбция кальция и хронический дефицит кальция приводят к повышенному риску гипертиреоза и остита [17]. Однако избыток кальция создает повышенный риск кальцификации, что приводит к сопутствующим заболеваниям и более высокой смертности [17]. Изменения метаболизма кальция многофакторны и включают применение активных аналогов витамина D. Исследования показывают, что приема около 800–1000 мг кальция в день может быть достаточно для поддержания баланса кальция у пациентов с ХБП 3–4 степени в отсутствие аналогов витамина D [17]. Однако рекомендации по потреблению кальция на ранних стадиях ХБП обычно соответствуют рекомендуемой суточной дозе (1000–1200 мг/сут) для взрослых, поскольку уровень функции почек еще не нарушил баланс кальция, хотя это и происходит в индивидуальных обстоятельствах. Поддержание баланса кальция сложнее у пациентов с ХБП, находящихся на диализе, а гиперкальциемия является относительно стандартным явлением. Витамин D является важным фактором поддержания баланса кальция. Дополнительная терапия ВД назначается пациентам с ХБП и неэффективным активным уровнем ВД для увеличения реабсорбции кальция и предотвращения высокого уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) в сыворотке крови и метаболизма костной ткани [53]. Массарт и др. [54] и Жан и др. [53] сообщили о повышении уровня 1,25(OH)₂D после приема холекальциферола. Убедительные доказательства показывают важность адекватного активного ВД для баланса кальция, и это достигается с помощью ВД.

добавки у пациентов с ХБП [18].

2.5. Фосфор

Фосфор играет решающую роль в формировании костей, кислотно-щелочном балансе и производстве энергии [48]. Способность организма поддерживать баланс фосфатов достигается за счет выведения избытка фосфатов с мочой. По мере прогрессирования ХБП снижение функции почек не позволяет почкам выделять достаточное количество фосфора, необходимого для гомеостаза фосфора [18]. В рекомендациях NKF 2020 года пациентам с ХБП 1–5 и ГБ рекомендуется получать фосфор, поддерживающий уровень фосфора в сыворотке в пределах нормального диапазона (3,4–4,5 мг/дл), а также ограничивать потребление фосфатов с пищей в случае гиперфосфатемии [18,55]. Гиперфосфатемия может привести к критическим патогенным последствиям, включая почечную

остеодистрофию, кальцификацию сердечно-сосудистой системы и мягких тканей, вторичный гипертиреоз, заболевания сердца и смертность у пациентов с ТХПН [56]. Потребность в фосфоре зависит от стадии почечной недостаточности в сочетании с необходимостью не ограничивать потребление фосфора до уровня недостаточности питания, что в основном актуально для пациентов с ГБ [10, 57]. Несмотря на пересмотр KDOQI по потреблению фосфора при ХБП, нефрологи рекомендуют ограничение фосфора на уровне 800–1000 мг/сут [10]; однако отсутствуют адекватные исследования, которые продемонстрировали бы эффективность ограничения фосфора в пище на 800–1000 мг и результаты у пациентов с ХБП [18].

Тремя источниками пищевого фосфора являются органический фосфор из растительных продуктов (биодоступность 20–40%), органический фосфор из животного белка (биодоступность 40–60%) и неорганический фосфор, содержащийся в добавках и обработанных пищевых продуктах (биодоступность 100%) [58]. Людям не хватает фитазы — фермента, расщепляющего фитаты в растительных продуктах, и именно поэтому биодоступность является самой низкой из трех источников [58]. Неорганический фосфор (добавки) почти полностью абсорбируется и может добавлять до 1000 мг/сут фосфора только за счет добавок [26]. Рекомендуется выбирать фосфорсодержащие продукты с меньшей биодоступностью и без фосфатных добавок [17]. Исследование Мо и соавт. в том числе пациенты с ХБП-4 сообщили о более низких уровнях фосфатов у пациентов, получавших 7-дневную вегетарианскую диету, чем у пациентов, получавших 7-дневную диету животного происхождения [25]. Около 100 мг фосфора содержится в 100 мл молока и >500 мг в 100 г сыра; в молочных продуктах высокое содержание фосфора [59]. В одном исследовании сообщалось, что более высокое потребление фосфора с пищей и более высокое соотношение фосфора и белка в рационе пациентов с ГБ было связано с повышенным риском смертности в предыдущие годы, даже после поправки на фосфатсвязывающие препараты [60]. Источники, содержащие только органический фосфор, более питательны, чем продукты с фосфатными добавками, которые обычно обрабатываются и содержат большое количество натрия [30].

2.6. Калий

Калий (K) — наиболее распространенный внутриклеточный ион с концентрацией около 98%; он выполняет множество биологических функций, таких как клеточный метаболизм и кислотно-щелочной гомеостаз [69]. Он также жизненно важен для сердечной функции, нервной передачи, мышечных сокращений и метаболизма глюкозы [67,70]. Если баланс калия нарушается из-за повышения уровня калия в сыворотке крови, у пациента возникает риск развития гиперкалиемии. Гиперкалиемия — тяжелое метаболическое состояние, которое часто наблюдается у пациентов с ХБП. Способность почек выводить калий обратно пропорциональна функции СКФ [69]. Гиперкалиемия изменяет функцию нервной системы, вызывая электрофизиологические дисфункции [64,71], демонстрируя такие

клинические проявления, как мышечная слабость, парестезии, паралич, тошнота, гипотония, сердечные аритмии и остановка сердца [67,70]. По мере прогрессирования ХБП уровень калия тщательно контролируют; пациентам рекомендуется ограничить потребление калия с пищей, чтобы поддерживать уровень калия в сыворотке крови в пределах нормального диапазона (3,5–5,5 мэкв/л) [17]. Калием богаты многие продукты, такие как овощи, темно-листовая зелень, картофель, помидоры, фрукты, кофе и чай, а также цитрусовые. Диетотерапия ХБП рекомендует овощи и фрукты с низким содержанием калия и высоким содержанием клетчатки, а также [17] другие питательные вещества и варить овощи до снизить концентрацию калия [17].

Идеальное потребление калия трудно определить из-за факторов, которые влияют на уровень калия в сыворотке, таких как лекарства, уровень гидратации, кислотно-щелочной статус, гликемический контроль, функция надпочечников и желудочно-кишечные осложнения [17]. Очень важно учитывать эти факторы при оценке адекватного потребления калия пациентом с ХБП, поскольку рекомендации по калию индивидуализированы на основе других ранее существовавших состояний здоровья, которые пациент может иметь или подвергать риску. Диета DASH широко используется в качестве лечебного питания при гипертензии из-за ее эффективности в снижении артериального давления, профилактике и лечении гипертензии, а также снижении сердечно-сосудистого риска [72]. Диета DASH может защищать от прогрессирования ХБП, но ее эффективность в замедлении прогрессирования заболевания у пациентов с ХБП не установлена [72]. Диета DASH отличается высоким содержанием калия и низким содержанием натрия; он предполагает четыре-пять порций фруктов и овощей в день, что в сумме составляет около 4700 мг/день калия [72]. Исследований по диете DASH у пациентов с ХБП мало, и немногие существующие исследования включают пациентов с ХБП, у которых уровень калия в сыворотке крови в начале исследования находился в нормальном диапазоне [62]. Это ограничение исследования по определению эффективности диеты DASH у пациентов с ХБП [73]. Еще одна диета, которую в настоящее время изучают на предмет ее пользы при ХБП, — это средиземноморская диета (MedDiet). Вместо того, чтобы сосредоточиться на низком уровне натрия и высоком уровне калия, он фокусируется на полезных жирах, постном мясе и растительных продуктах, которые, естественно, предлагают диету с низким содержанием натрия. Исследования MedDiet начались в 1960-х годах, и с тех пор появляется все больше доказательств того, что MediDiet защищает от ХБП и СД [51]. Программа MedDiet богата растительными продуктами и содержит мало обработанного и красного мяса [74]. Его умеренное содержание в морепродуктах, яйцах, молочных продуктах и красном вине; а оливковое масло является основным источником добавленного жира [75]. Соблюдение MedDiet помогает предотвратить и контролировать ССЗ и СД [71,76], что, в свою очередь, поможет предотвратить ХБП. Однако роль MedDiet в замедлении

прогрессирования ХБП остается неопределенной из-за недостаточности данных о пациентах с уже существующей ХБП или диализом [70].

Кроме того, контроль калиемии еще более усугубляется широким использованием терапии ингибиторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААСИ) у пациентов с ХБП [77]. Развитие гиперкалиемии у больных ХБП требует снижения дозы или прекращения терапии РААСИ для защиты пациентов от развития сердечно-сосудистых событий и прекращения терапии.

Истинная польза от ограничения калия при ХБП не ясна, учитывая, что диета с высоким содержанием продуктов, богатых калием, таких как растительные диеты с низким содержанием белка, может быть столь же полезной для прогноза. Уровни калия в сыворотке можно дополнительно повысить с помощью новых К-связывающих веществ, преимущества и эффективность которых показаны в рандомизированных контролируемых исследованиях [78,79], позволяющий внедрять растительные низкобелковые диеты с меньшим риском гиперкалиемии. Требуются дальнейшие исследования по изучению влияния диеты с низким содержанием калия на прогрессирование заболеваний почек. Неясно, может ли диета с ограничением калия замедлить прогрессирование ХБП; однако исследования показывают, что это может снизить смертность от всех причин при ХБП [79].

2.7. Натрий

Перегрузка натрия у пациентов с ХБП на поздних стадиях приводит к увеличению внеклеточного объема, что может привести к гипертонии и сердечной недостаточности. Гипертония является известным фактором риска прогрессирования и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний; однако влияние натрия на развитие ХБП остается безрезультатным [18]. Недавняя рабочая гипотеза предполагает, что накопление натрия в интерстициальном пространстве вызывает воспалительную токсичность, которая не зависит от объема и опосредована иммунными клетками [80]. Накопление натрия в организме увеличивается по мере снижения СКФ с течением времени [81].

Диета с низким содержанием натрия играет центральную роль в поддержании водно-солевого гомеостаза, снижая систолическое и диастолическое артериальное давление, а также протеинурию [82]. Тем не менее, диета с низким содержанием соли должна тщательно контролироваться у пожилых пациентов, учитывая, что они подвергаются более высокому риску острого повреждения почек и нарушения почечной ауторегуляции [51]. Эффективность низкого потребления натрия и снижение АД у больных гипертонической болезнью датируется 1948 годом [83,84], в настоящее время достигающего во всем мире понимания взаимосвязи между натрием и гипертонией [85,86]. У пациентов с артериальной гипертензией риск развития ХБП на 75% выше, чем у лиц с нормальным артериальным давлением [83,87] и повышенный на 25% риск развития снижения СКФ среди пациентов с предгипертензией [84,87]. МакМахон и др. В исследовании оценивалось влияние диет с высоким и низким содержанием натрия на АД, 24-часовую экскрецию белка и альбумина, а также статус

жидкости у 20 взрослых пациентов с гипертонической болезнью 3–4 стадии ХБП [66]. Исследование пришло к выводу, что диета с низким содержанием натрия приводила к статистическим и клинически значимым снижениям АД, объема внеклеточной жидкости, альбуминурии и протеинурии у исследуемых пациентов [66].

Тем не менее, ограничение натрия защищает от возникновения гипертонии. Существует множество и убедительных доказательств эффективности назначения диеты с ограничением натрия для лечения ХБП [85]. Для стадий ХБП 3–5 самая последняя рекомендация по потреблению натрия составляет максимум 2,3 г/день и сделать ограничение натрия образом жизни для контроля объема жидкости и поддержания желаемого веса при ХБП 3–5D [17]. Эффективных привычек по снижению содержания натрия можно достичь, определив продукты с высоким содержанием натрия, такие как обработанные пищевые продукты, консервированные овощи, маринованные и ферментированные продукты, супы, чипсы, соленые орехи и семена, обработанные пищевые продукты и ресторанные блюда. Простые модификации, такие как выбор необработанных продуктов, предпочтение замороженным консервированным овощам, отказ от супов, маринованных и ферментированных продуктов, выбор несоленых орехов и семян и отказ от дополнительной соли при заказе, полезны для соблюдения диеты с ограничением натрия.

2.8. Цельнопищевая растительная диета

Исследования показывают, что диета из цельных растительных продуктов (WFPB) снижает риск СД2 и сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ХБП [2]. Диета WFPB является более строгой, чем веганская, поскольку она исключает обработанные и рафинированные продукты, такие как изолированные растительные масла, отбеленная мука, а также тростниковый и свекольный сахар; Диета фокусируется на повышенном содержании клетчатки и продуктах, богатых питательными веществами, с низким содержанием белка и энергии [2]. Цельнозерновые, орехи, семена, бобовые, мононасыщенные

масла, фрукты и овощи, а также клубни составляют продукты питания в рационе WFPB [88,89].

Диеты WFPB обеспечивают около 75% углеводов (СНО), особое внимание уделяется пищевым волокнам [90,91]. Потребление клетчатки в количестве около 27 г/день снижает уровень мочевины и креатина в сыворотке крови при ХБП; высокие уровни мочевины и креатина в сыворотке указывают на аномальную СКФ [90,91]. Высокое потребление клетчатки меняет микробиоту кишечника за счет увеличения количества кишечной микрофлоры, которая расщепляет и перерабатывает клетчатку [92]. Потребление растворимой клетчатки, такой как яблоки и овес, снижает уровень холестерина в сыворотке, уровень постпрандиальной глюкозы и реакцию инсулина [92,93] и вызывают чувство насыщения за счет задержки опорожнения желудка [93,94]. Нерастворимая клетчатка, такая как цельнозерновые и бобовые, увеличивает перистальтику и время транзита,

смягчая стул и способствуя регулярному опорожнению кишечника, что особенно важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ХБП, поскольку у них обычно замедляется время транзита по толстой кишке [92,93]. Диеты WFPB содержат значительно больше клетчатки, чем другие диеты, что приводит к нескольким преимуществам для здоровья только за счет клетчатки [65,92].

Диеты WFPB не ограничивают потребление жиров; однако рекламируемые продукты состоят из мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров и ограничивают количество обработанных масел и насыщенных жиров [2]. Предыдущие исследования показали, что ежедневное потребление калорий из общего количества жиров составляет менее 15% в диетах WFPB, что защищает от сердечно-сосудистых заболеваний [91]. Хорошо известно, что жирные кислоты омега-3 уменьшают воспаление [94,95], артериальное давление и повышение уровня холестерина ЛПВП [95,96]. Омега-3 растительного происхождения содержатся в таких продуктах, как семена льна, семена чиа, грецкие орехи, оливки и некоторые темно-зеленые овощи [2]. Потребление 1,5–3 г омега-3 в день связано с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ХБП [94].

Пациентам сложно соблюдать диету с ограничением фосфора, поскольку он содержится в большинстве продуктов питания [60]. Многие фрукты и овощи содержат небольшое количество фосфора, тогда как его содержание выше в семенах, орехах и бобовых; и еще выше в продуктах животного происхождения [68]. Однако растительные продукты содержат фитаты, которые ограничивают всасывание фосфора в желудочно-кишечном тракте, снижая биодоступность фосфора на основе фитатов [68]. Кроме того, диета WFPB ограничивает обработанные пищевые продукты и сахар, включая реструктурированное мясо и безалкогольные напитки, которые для консервации содержат неорганические добавки на основе фосфора. Эти добавки обычно остаются незамеченными из-за их сложных и неузнаваемых названий, при этом неорганический фосфор имеет самый высокий уровень поглощения - более 90% [97,98].

Диета WFPB естественным образом содержит мало натрия из-за ограничения обработанных пищевых продуктов, что помогает пациенту поддерживать соответствующий уровень натрия. Кроме того, диеты WFPB, как правило, менее калорийны и могут быть полезны для контроля веса. Тем не менее, осторожность и тщательное планирование имеют решающее значение, чтобы избежать недостаточного потребления энергии и PEW, которые могут ухудшить здоровье пациента, увеличивая риск заболеваемости и смертности [57]. В рационе должны присутствовать разнообразные продукты растительного происхождения, а также повышенное потребление крахмалистых овощей, фруктов и бобовых, чтобы соответствовать рекомендуемым нормам потребления белка и энергии [2]. Недостатком диеты WFPB является необходимость приема добавок с витамином B12, поскольку достаточное потребление витамина B12 достигается только за счет потребления продуктов животного

происхождения [2]. Хотя растет количество доказательств, подтверждающих положительную пользу диеты WFPB для здоровья, существует необходимость в дополнительных исследованиях для выявления дефицита питательных веществ или других неблагоприятных последствий для здоровья от диеты WFPB в клинической популяции пациентов с ХБП [2].

3. Роль дипломированного диетолога

Диетическое образование и консультирование пациентов, проводимое дипломированным врачом-диетологом (RD), имеют важное значение для профилактики и лечения ХБП. Тщательное и детальное планирование диеты, частая оценка статуса питания и мониторинг соблюдения диеты имеют решающее значение для успешного управления диетой.

Прогрессирующее снижение СКФ является фактором риска развития метаболического ацидоза. Основная цель терапии — предотвратить или исправить метаболический ацидоз, который, как было показано, замедляет прогрессирование ХБП до терминальной стадии почечной недостаточности [99]. Наибольший вклад в этот кислотный пул вносит употребление продуктов с высоким содержанием животных белков [100]. Простейшее лечение этого метаболического ацидоза включает в себя соблюдение диеты путем уменьшения количества белка в рационе или переключения диеты на увеличение количества белков растительного происхождения [101]. Было показано, что диетическое вмешательство, заключающееся в снижении потребления белка или переходе на белок растительного происхождения, снижает метаболический ацидоз у пациентов с ХБП 3–4 стадии [63].

Первичные и вторичные исследования в рамках исследования MDRD предполагают, что диетические вмешательства, такие как диета с низким содержанием белка, снижают скорость снижения функции почек и снижают риск ТХБП у пациентов с ХБП [13,102]. Было показано, что диетические вмешательства, такие как диета с низким содержанием белка, замедляют прогрессирование ХБП [102]. Показано, что диетическое ограничение белка и фосфора замедляет снижение функции почек и наблюдалось у пациентов с диабетом 1 типа [103]. Врачи сходятся во мнении, что диетические вмешательства замедляют скорость функции почек и потенциально снижают риск терминальной стадии заболевания почек у пациентов с диабетом и ХБП.

Пациенты с ХБП часто имеют или подвергаются риску развития сопутствующих заболеваний, которые требуют специальных рекомендаций по диетическому питанию; это может быть сложно и подавляюще. Кроме того, рекомендации по диете при ХБП меняются в зависимости от стадии заболевания; это может сбить с толку пациента. Диетолог играет более важную роль, чем просто предоставление пациенту диетических советов и рекомендаций. Консультирование должно быть индивидуализировано и изменено с учетом общего состояния здоровья пациента, ранее существовавших состояний и личных предпочтений. Принятие и соблюдение новой диеты требует способности мотивировать и вдохновлять пациентов на изменения, которые улучшат их здоровье и предотвратят заболевания, хотя эти изменения могут быть неприятными для пациента. Адекватное

образование в отношении обоснования крайне важно донести до пациента рекомендации и информацию о том, какую пользу он принесет пациенту. Не менее важно оценить удержание и понимание пациентом информации о питании. Посредством тщательного обследования и оценки пациентов диетолог может помочь предотвратить заболевание почек, тщательно наблюдая за пациентами с диабетом, гипертонической болезнью и сердечно-сосудистыми заболеваниями, заказывая соответствующие скрининговые лаборатории. Крайне важно регулярно обследовать пациента на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, СД2, недостаточности питания и анемии, поскольку они находятся в группе высокого риска их развития. Предоставление альтернативных вариантов питания с учетом симпатий и антипатий пациента взамен ограниченных продуктов более продуктивно, чем сосредоточение внимания на ограничениях. Предоставление пациенту заместительного обучения имеет важное значение для достижения и поддержания соблюдения пациентом режима лечения, а также для успешного управления диетой. Основным ограничением этого обзора является то, что, хотя это обзор литературы, мы не проводили систематического обзора литературы. Обзор литературы был проведен для описательного обзора доступных в настоящее время исследований с целью попытаться объединить доступные исследования в рамках этого обзора. Чтобы ограничить обзор, стратегия поиска не была всеобъемлющей, а исследования не оценивались критически. Более того, этот обзор ограничивался белками, кальцием, фосфатами, ВД и электролитным балансом; он не предоставляет более полной информации о клиническом ведении ХБП.

4. Будущие исследования и клиническая практика.

Вторичный анализ исследования MDRD показал, что у пациентов с низким потреблением белка в период наблюдения симптомы уремии начинались при более низкой СКФ, чем у пациентов с более высоким потреблением белка [103]. Сообщаемое о снижении риска терминальной стадии почечной недостаточности может быть связано с задержкой начала диализа из-за улучшения симптомов уремии, а не с задержкой снижения функции почек [103]. Кроме того, в исследование были включены 200 (24%) пациентов с поликистозом почек (ПКП), которые, возможно, внесли свой вклад в получение данных, показывающих задержку почечной дисфункции из-за различий в течении прогрессирования заболевания между ХБП и ПКП [103]. В исследовании INTERMAP не использовались оценки диеты «золотого стандарта», различия в продуктах питания в разных странах и различия в потреблении пищи, что ослабляет связь между потреблением питательных веществ и артериальным давлением [33].

Несмотря на большое количество клинических исследований, проводимых в области клинического и диетологического лечения ХБП, очень немногие из них были перенесены в клиническую практику из-за отсутствия сильных ассоциаций, не очень четкого дизайна исследований или небольшого количества субъектов исследования. Существует потребность в будущих исследованиях для предоставления убедительной информации,

которая поможет клиницистам и диетологам дать наиболее подходящие рекомендации для своих пациентов. Необходима оценка влияния МНТ на прогрессирование ХБП путем анализа связанных факторов риска у пациентов с сопутствующими заболеваниями [18]. Необходима ясность относительно того, на какой стадии ХБП наиболее целесообразно изменить потребление белка. Будущие исследования ВД необходимы для определения правильной дозировки и типа добавок ВД для пациентов с ХБП. Необходимы будущие исследования, изучающие, сравнивающие и противопоставляющие WFPBD, средиземноморскую диету и диету DASH у пациентов с ХБП, чтобы определить их влияние на клинические исходы. Еще одной проблемой для пациентов с ХБП является несоблюдение диетических рекомендаций. Исследования должны быть сосредоточены на повышении соблюдения пациентами диеты путем разработки методов, которые улучшат соблюдение и долгосрочное соблюдение предписаний по питанию.

5. Выводы

Хроническая болезнь почек представляет собой растущий кризис здравоохранения в США. Диабет и гипертония являются основными причинами развития ХБП; поскольку в США наблюдается растущая распространенность обоих заболеваний, ожидается, что ХБП останется критической проблемой национального здравоохранения. При ТХПН почки теряют свою работоспособность, в результате чего возникает ряд нарушений, которые приводят к неблагоприятным проблемам со здоровьем и последствиям для здоровья. После постановки диагноза ТХПН пациент либо будет находиться на диализе всю оставшуюся жизнь, либо получит трансплантацию почки. Лечебная диетотерапия при РЗ является важнейшим аспектом лечения ХБП, поскольку почти исключительно питание помогает задержать прогрессирование заболевания и предотвратить сопутствующие заболевания и смертность.

Литература

1. Centers for Disease Control, Chronic Kidney Disease in the United States. 2021. Available online: <https://www.cdc.gov/kidneydisease/pdf/Chronic-Kidney-Disease-in-the-US-2021-h.pdf> (accessed on 23 February 2021).
2. Adair, K.E.; Bowden, R.G. Ameliorating Chronic Kidney Disease Using a Whole Food Plant-Based Diet. *Nutrients* **2020**, *12*, 1007. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
3. Wallace, M.A. Anatomy and Physiology of the Kidney. *Aorn J.* **1998**, *68*, 799–820. [[CrossRef](#)]
4. Regan, M.C.; Young, L.S.; Geraghty, J.; Fitzpatrick, J.M. Regional Renal Blood Flow in Normal and Disease States. *Urol. Res.* **1995**, *23*, 1–10. [[CrossRef](#)]
5. McLafferty, E.; Johnstone, C.; Hendry, C.; Farley, A. Fluid and Electrolyte Balance. *Nurs. Stand.* **2014**, *28*, 42. [[CrossRef](#)]
6. Shioji, N.; Hayashi, M.; Morimatsu, H. Kidney, Fluid, and Acid-Base Balance. *Masui* **2016**, *65*, 503–510.

7. Drábková, N.; Hojná, S.; Zicha, J.; Vaněčková, I. Contribution of Selected Vasoactive Systems to Blood Pressure Regulation in Two Models of Chronic Kidney Disease. *Physiol. Res.* **2020**, 405–414. [[CrossRef](#)]
8. Kulda, V. Vitamin D metabolism. *Vnitr. Lek.* **2012**, 58, 400–404.
9. Palmer, S.C.; Saglimbene, V.; Mavridis, D.; Salanti, G.; Craig, J.C.; Tonelli, M.; Wiebe, N.; Strippoli, G.F. Erythropoiesis-stimulating Agents for Anaemia in Adults with Chronic Kidney Disease: A Network Meta-analysis. *Cochrane Database Syst. Rev.* **2014**, 2014. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
10. National Kidney Foundation K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification, and Stratification. *Am. J. Kidney Dis.* **2002**, 39, S1–S266.
11. Coresh, J.; Selvin, E.; Stevens, L.A.; Manzi, J.; Kusek, J.W.; Eggers, P.; Van Lente, F.; Levey, A.S. Prevalence of Chronic Kidney Disease in the United States. *JAMA* **2007**, 298, 2038–2047. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
12. Hsu, C.; Ordoñez, J.; Chertow, G.; Fan, D.; McCulloch, C.; Go, A. The Risk of Acute Renal Failure in Patients with Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* **2008**, 74, 101–107. [[CrossRef](#)]
13. Levey, A.S.; Andreoli, S.P.; DuBose, T.; Provenzano, R.; Collins, A.J. Chronic Kidney Disease: Common, Harmful, and Treatable—World Kidney Day 2007. *J. Am. Soc. Nephrol.* **2007**, 18, 374–378. [[CrossRef](#)]
14. McCullough, K.P.; Morgenstern, H.; Saran, R.; Herman, W.H.; Robinson, B.M. Projecting ESRD Incidence and Prevalence in the United States through 2030. *J. Am. Soc. Nephrol.* **2019**, 30, 127–135. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
15. Evans, P.D.; Taal, M.W. Epidemiology and Causes of Chronic Kidney Disease. *Medicine* **2015**, 43, 450–453. [[CrossRef](#)]
16. Kovesdy, C.P.; Kopple, J.D.; Kalantar-Zadeh, K. Management of Protein-EnergyWasting in Non-Dialysis-Dependent Chronic Kidney Disease: Reconciling Low Protein Intake with Nutritional Therapy. *Am. J. Clin. Nutr.* **2013**, 97, 1163–1177. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
17. Ketteler, M.; Block, G.A.; Evenepoel, P.; Fukagawa, M.; Herzog, C.A.; McCann, L.; Moe, S.M.; Shroff, R.; Tonelli, M.A.; Toussaint, N.D.; et al. Executive Summary of the 2017 KDIGO Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD) Guideline Update: What’s Changed and Why It Matters. *Kidney Int.* **2017**, 92, 26–36. [[CrossRef](#)]
18. Ikizler, T.A.; Burrowes, J.D.; Byham-Gray, L.D.; Campbell, K.L.; Carrero, J.-J.; Chan, W.; Fouque, D.; Friedman, A.N.; Ghaddar, S.; Goldstein-Fuchs, D.J.; et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. *Am. J. Kidney Dis.* **2020**, 76, S1–S107. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
19. Delimaris, I. Adverse Effects Associated with Protein Intake above the Recommended Dietary Allowance for Adults. *ISRN Nutr.* **2013**, 2013, 126929. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
20. MacKay, E.M.; MacKay, L.L.; Addis, T. Factors Which Determine Renal Weight. *Am. J. Physiol.-Leg. Content* **1928**, 86, 466–470. [[CrossRef](#)]
21. Kalantar-Zadeh, K.; Fouque, D. Nutritional Management of Chronic Kidney Disease. *N. Engl. J. Med.* **2017**, 377, 1765–1776. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

22. Meyer, T.W.; Anderson, S.; Brenner, B.M. Dietary Protein Intake and Progressive Glomerular Sclerosis: The Role of Capillary Hypertension and Hyperperfusion in the Progression of Renal Disease. *Ann. Intern. Med.* **1983**, *98*, 832–838. [[CrossRef](#)]

23. Modification of Diet in Renal Disease Study Group; Hunsicker, L.G.; Adler, S.; Caggiula, A.; England, B.K.; Greene, T.; Kusek, J.W.; Rogers, N.L.; Teschan, P.E.; Beck, G. Predictors of the Progression of Renal Disease in the Modification of Diet in Renal Disease Study. *Kidney Int.* **1997**, *51*, 1908–1919. [[CrossRef](#)]

24. Oba, R.; Kanzaki, G.; Sasaki, T.; Okabayashi, Y.; Haruhara, K.; Koike, K.; Kobayashi, A.; Yamamoto, I.; Tsuboi, N.; Yokoo, T. Dietary Protein Intake and Single-Nephron Glomerular Filtration Rate. *Nutrients* **2020**, *12*, 2549. [[CrossRef](#)]

25. Moe, S.M.; Zidehsarai, M.P.; Chambers, M.A.; Jackman, L.A.; Radcliffe, J.S.; Trevino, L.L.; Donahue, S.E.; Asplin, J.R. Vegetarian Compared with Meat Dietary Protein Source and Phosphorus Homeostasis in Chronic Kidney Disease. *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.* **2011**, *6*, 257–264. [[CrossRef](#)]

26. Bell, R.R.; Draper, H.H.; Tzeng, D.Y.M.; Shin, H.K.; Schmidt, G.R. Physiological Responses of Human Adults to Foods Containing Phosphate Additives. *J. Nutr.* **1977**, *107*, 42–50. [[CrossRef](#)]

27. Fouque, D.; Chen, J.; Chen, W.; Garneata, L.; Hwang, S.; Kalantar-Zadeh, K.; Kopple, J.D.; Mitch, W.E.; Piccoli, G.; Teplan, V.; et al. Adherence to Ketoacids/Essential Amino Acids-Supplemented Low Protein Diets and New Indications for Patients with Chronic Kidney Disease. *BMC Nephrol.* **2016**, *17*. [[CrossRef](#)]

28. Kopple, J.D.; Shinaberger, J.H.; Coburn, J.W.; Sorensen, M.K.; Rubini, M.E. Optimal Dietary Protein Treatment during Chronic Hemodialysis. *Trans. Am. Soc. Artif. Intern. Organs* **1969**, *15*, 302–308. [[PubMed](#)]

29. Lynch, K.E.; Lynch, R.; Curhan, G.C.; Brunelli, S.M. Prescribed Dietary Phosphate Restriction and Survival among Hemodialysis Patients. *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.* **2011**, *6*, 620–629. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

30. Gutiérrez, O.M. Sodium- and Phosphorus-Based Food Additives: Persistent but Surmountable Hurdles in the Management of Nutrition in Chronic Kidney Disease. *Adv. Chronic Kidney Dis.* **2013**, *20*, 150–156. [[CrossRef](#)]

31. Fouque, D.; Aparicio, M. Eleven Reasons to Control the Protein Intake of Patients with Chronic Kidney Disease. *Nat. Rev. Nephrol.* **2007**, *3*, 383–392. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

32. Garneata, L.; Stancu, A.; Dragomir, D.; Stefan, G.; Mircescu, G. Ketoanalogue-Supplemented Vegetarian Very Low-Protein Diet and CKD Progression. *JASN* **2016**, *27*, 2164–2176. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

33. Elliott, P.; Stamler, J.; Dyer, A.R.; Appel, L.; Dennis, B.; Kesteloot, H.; Ueshima, H.; Okayama, A.; Chan, Q.; Garside, D.B.; et al. Association between Protein Intake and Blood Pressure: The INTERMAP Study. *Arch. Intern. Med.* **2006**, *166*, 79–87. [[CrossRef](#)]

34. Evenepoel, P.; Meijers, B.K. Dietary Fiber and Protein: Nutritional Therapy in Chronic Kidney Disease and Beyond. *Kidney Int.* **2012**, *81*, 227–229. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
35. Simon, A.H.; Lima, P.R.; Almerinda, M.; Alves, V.F.; Bottini, P.V.; de Faria, J.B. Renal Haemodynamic Responses to a Chicken or Beef Meal in Normal Individuals. *Nephrol. Dial. Transpl.* **1998**, *13*, 2261–2264. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
36. Nakamura, H.; Takasawa, M.; Kashara, S.; Tsuda, A.; Momotsu, T.; Ito, S.; Shibata, A. Effects of Acute Protein Loads of Different Sources on Renal Function of Patients with Diabetic Nephropathy. *Tohoku J. Exp. Med.* **1989**, *159*, 153–162. [[CrossRef](#)]
37. Attini, R.; Leone, F.; Parisi, S.; Fassio, F.; Capizzi, I.; Loi, V.; Colla, L.; Rossetti, M.; Gerbino, M.; Maxia, S.; et al. Vegan-Vegetarian Low-Protein Supplemented Diets in Pregnant CKD Patients: Fifteen Years of Experience. *BMC Nephrol.* **2016**, *17*, 132. [[CrossRef](#)]
38. Cases, A.; Cigarrán-Guldrís, S.; Mas, S.; Gonzalez-Parra, E. Vegetable-Based Diets for Chronic Kidney Disease? It Is Time to Reconsider. *Nutrients* **2019**, *11*, 1263. [[CrossRef](#)]
39. Moorthi, R.N.; Vorland, C.J.; Gallant, K.M.H. Diet and Diabetic Kidney Disease: Plant versus Animal Protein. *Curr. Diab. Rep.* **2017**, *17*, 15. [[CrossRef](#)]
40. Kahleova, H.; Levin, S.; Barnard, N. Cardio-Metabolic Benefits of Plant-Based Diets. *Nutrients* **2017**, *9*, 848. [[CrossRef](#)]
41. Klahr, S.; Levey, A.S.; Beck, G.J.; Caggiula, A.W.; Hunsicker, L.; Kusek, J.W.; Striker, G. The Effects of Dietary Protein Restriction and Blood-Pressure Control on the Progression of Chronic Renal Disease. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. *N. Engl. J. Med.* **1994**, *330*, 877–884. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
42. Kasiske, B.L.; Lakatua, J.D.; Ma, J.Z.; Louis, T.A. A Meta-Analysis of the Effects of Dietary Protein Restriction on the Rate of Decline in Renal Function. *Am. J. Kidney Dis.* **1998**, *31*, 954–961. [[CrossRef](#)]
43. Shah, B.V.; Patel, Z.M. Role of Low Protein Diet in Management of Different Stages of Chronic Kidney Disease—Practical Aspects. *BMC Nephrol.* **2016**, *17*, 156. [[CrossRef](#)]
44. Yan, B.; Su, X.; Xu, B.; Qiao, X.; Wang, L. Effect of Diet Protein Restriction on Progression of Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS ONE* **2018**, *13*, e0206134. [[CrossRef](#)]
45. Lips, P.; Goldsmith, D.; de Jongh, R. Vitamin D and Osteoporosis in Chronic Kidney Disease. *J. Nephrol.* **2017**, *30*, 671–675. [[CrossRef](#)]
46. Hou, Y.-C.; Lu, C.-L.; Lu, K.-C. Mineral Bone Disorders in Chronic Kidney Disease. *Nephrology* **2018**, *23*, 88–94. [[CrossRef](#)]
47. Kim, S.M.; Choi, H.J.; Lee, J.P.; Kim, D.K.; Oh, Y.K.; Kim, Y.S.; Lim, C.S. Prevalence of Vitamin D Deficiency and Effects of Supplementation with Cholecalciferol in Patients with Chronic Kidney Disease. *J. Ren. Nutr.* **2014**, *24*, 20–25. [[CrossRef](#)]

48. Filipov, J.J.; Zlatkov, B.K.; Dimitrov, E.P.; Svinarov, D. Relationship between Vitamin D Status and Immunosuppressive Therapy in Kidney Transplant Recipients. *Biotechnol. Equip.* **2015**, *29*, 331–335. [[CrossRef](#)]
49. Berdanier, C.D.; Berdanier, L.A. *Advanced Nutrition Macronutrients, Micronutrients, and Metabolism*, 2nd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2015; ISBN 978-1-4822-0517-6.
50. Garofalo, C.; Provenzano, M.; Andreucci, M.; Pisani, A.; De Nicola, L.; Conte, G.; Borrelli, S. Predictive Effect of Salt Intake on Patient and Kidney Survival in Non-Dialysis CKD: Competing Risk Analysis in Older versus Younger Patients under Nephrology Care. *Nephrol. Dial. Transplant.* **2020**, gfaa252. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
51. Serra-Majem, L.; Román-Viñas, B.; Sanchez-Villegas, A.; Guasch-Ferré, M.; Corella, D.; La Vecchia, C. Benefits of the Mediterranean Diet: Epidemiological and Molecular Aspects. *Mol. Asp. Med.* **2019**, *67*, 1–55. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
52. Kandula, P.; Dobre, M.; Schold, J.D.; Schreiber, M.J.; Mehrotra, R.; Navaneethan, S.D. Vitamin D Supplementation in Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies and Randomized Controlled Trials. *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.* **2011**, *6*, 50–62. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
53. Jean, G.; Souberbielle, J.C.; Chazot, C. Vitamin D in Chronic Kidney Disease and Dialysis Patients. *Nutrients* **2017**, *9*, 328. [[CrossRef](#)]
54. Massart, A.; Debelle, F.D.; Racapé, J.; Gervy, C.; Husson, C.; Dhaene, M.; Wissing, K.M.; Nortier, J.L. Biochemical Parameters After Cholecalciferol Repletion in Hemodialysis: Results From the VitaDial Randomized Trial. *Am. J. Kidney Dis.* **2014**, *64*, 696–705. [[CrossRef](#)]
55. Umut, S. Relationship of Dietary Phosphate Intake with Risk of End-Stage Renal Disease and Mortality in Chronic Kidney Disease Stages 3–5: The Modification of Diet in Renal Disease Study|Elsevier Enhanced Reader. Available online: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0085253815000241?token=91355844158B638748824241A0450698282B3693E30793102456034ADB82312BE8F55F454D23184C440C0F6760D9B40D> (accessed on 23 February 2021).
56. Malluche, H.; Monier-Faugère, M. Hyperphosphatemia: Pharmacologic Intervention Yesterday, Today and Tomorrow—Abstract—Europe PMC. Available online: <https://europepmc.org/article/med/11076107> (accessed on 23 February 2021).
57. Carrero, J.J.; Stenvinkel, P.; Cuppari, L.; Ikizler, T.A.; Kalantar-Zadeh, K.; Kaysen, G.; Mitch, W.E.; Price, S.R.; Wanner, C.; Wang, A.Y.M.; et al. Etiology of the Protein-Energy Wasting Syndrome in Chronic Kidney Disease: A Consensus Statement From the International Society of Renal Nutrition and Metabolism (ISRNM). *J. Ren. Nutr.* **2013**, *23*, 77–90. [[CrossRef](#)]
58. Kalantar-Zadeh, K. Patient Education for Phosphorus Management in Chronic Kidney Disease. *PPA* **2013**, *7*, 379. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

59. Melse-Boonstra, A. Bioavailability of Micronutrients From Nutrient-Dense Whole Foods: Zooming in on Dairy, Vegetables, and Fruits. *Front. Nutr.* **2020**, *7*, 101. [[CrossRef](#)]

60. Kalantar-Zadeh, K.; Gutekunst, L.; Mehrotra, R.; Kovesdy, C.P.; Bross, R.; Shinaberger, C.S.; Noori, N.; Hirschberg, R.; Benner, D.; Nissenson, A.R.; et al. Understanding Sources of Dietary Phosphorus in the Treatment of Patients with Chronic Kidney Disease. *CJASN* **2010**, *5*, 519–530. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

61. Sigrist, M.K.; Taal, M.W.; Bungay, P.; McIntyre, C.W. Progressive Vascular Calcification over 2 Years Is Associated with Arterial Stiffening and Increased Mortality in Patients with Stages 4 and 5 Chronic Kidney Disease. *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.* **2007**, *2*, 1241–1248. [[CrossRef](#)]

62. Goraya, N.; Simoni, J.; Jo, C.-H.; Wesson, D.E. Treatment of Metabolic Acidosis in Patients with Stage 3 Chronic Kidney Disease with Fruits and Vegetables or Oral Bicarbonate Reduces Urine Angiotensinogen and Preserves Glomerular Filtration Rate. *Kidney Int.* **2014**, *86*, 1031–1038. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

63. Kawasaki, T.; Maeda, Y.; Matsuki, H.; Matsumoto, Y.; Akazawa, M.; Kuyama, T. Urinary Phosphorus Excretion per Creatinine Clearance as a Prognostic Marker for Progression of Chronic Kidney Disease: A Retrospective Cohort Study. *BMC Nephrol.* **2015**, *16*, 116. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

64. Arnold, R.; Pianta, T.J.; Pussell, B.A.; Kirby, A.; O'Brien, K.; Sullivan, K.; Holyday, M.; Cormack, C.; Kiernan, M.C.; Krishnan, A.V. Randomized, Controlled Trial of the Effect of Dietary Potassium Restriction on Nerve Function in CKD. *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.* **2017**, *12*, 1569–1577. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

65. Cupisti, A.; Kovesdy, C.P.; D'Alessandro, C.; Kalantar-Zadeh, K. Dietary Approach to Recurrent or Chronic Hyperkalemia in Patients with Decreased Kidney Function. *Nutrients* **2018**, *10*, 261. [[CrossRef](#)]

66. McMahan, E.J.; Bauer, J.D.; Hawley, C.M.; Isbel, N.M.; Stowasser, M.; Johnson, D.W.; Campbell, K.L. A Randomized Trial of Dietary Sodium Restriction in CKD. *JASN* **2013**, *24*, 2096–2103. [[CrossRef](#)]

67. Vogt, L.; Waanders, F.; Boomsma, F.; de Zeeuw, D.; Navis, G. Effects of Dietary Sodium and Hydrochlorothiazide on the Antiproteinuric Efficacy of Losartan. *J. Am. Soc. Nephrol.* **2008**, *19*, 999–1007. [[CrossRef](#)]

68. Campbell, K.L.; Johnson, D.W.; Bauer, J.D.; Hawley, C.M.; Isbel, N.M.; Stowasser, M.; Whitehead, J.P.; Dimeski, G.; McMahan, E. A Randomized Trial of Sodium-Restriction on Kidney Function, Fluid Volume and Adipokines in CKD Patients. *BMC Nephrol.* **2014**, *15*, 57. [[CrossRef](#)]

69. Watanabe, R.; Watanabe, R. Hyperkalemia in Chronic Kidney Disease. *Rev. Assoc. Médica Bras.* **2020**, *66*, s31–s36. [[CrossRef](#)]

70. Hansrivijit, P.; Oli, S.; Khanal, R.; Ghahramani, N.; Thongprayoon, C.; Cheungpasitporn, W. Mediterranean Diet and the Risk of Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nephrology* **2020**, *25*, 913–918. [[CrossRef](#)]

71. Mirabelli, M.; Chiefari, E.; Arcidiacono, B.; Corigliano, D.M.; Brunetti, F.S.; Maggisano, V.; Russo, D.; Foti, D.P.; Brunetti, A. Mediterranean Diet

Nutrients to Turn the Tide against Insulin Resistance and Related Diseases. *Nutrients* **2020**, *12*, 1066. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

72. Raphael, K.L. The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Diet in Chronic Kidney Disease: Should We Embrace It? *Kidney Int.* **2019**, *95*, 1296–1298. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

73. Tyson, C.C.; Lin, P.-H.; Corsino, L.; Batch, B.C.; Allen, J.; Sapp, S.; Barnhart, H.; Nwankwo, C.; Burroughs, J.; Svetkey, L.P. Short-Term Effects of the DASH Diet in Adults with Moderate Chronic Kidney Disease: A Pilot Feeding Study. *Clin. Kidney J.* **2016**, *9*, 592–598. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

74. Willett, W.C.; Sacks, F.; Trichopoulou, A.; Drescher, G.; Ferro-Luzzi, A.; Helsing, E.; Trichopoulos, D. Mediterranean Diet Pyramid: A Cultural Model for Healthy Eating. *Am. J. Clin. Nutr.* **1995**, *61*, 1402S–1406S. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

75. Serra-Majem, L.; Tomaino, L.; Dernini, S.; Berry, E.M.; Lairon, D.; de la Cruz, J.N.; Bach-Faig, A.; Donini, L.M.; Medina, F.-X.; Belahsen, R.; et al. Updating the Mediterranean Diet Pyramid towards Sustainability: Focus on Environmental Concerns. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2020**, *17*, 8758. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

76. Dinu, M.; Pagliai, G.; Casini, A.; Sofi, F. Mediterranean Diet and Multiple Health Outcomes: An Umbrella Review of Meta-Analyses of Observational Studies and Randomised Trials. *Eur. J. Clin. Nutr.* **2018**, *72*, 30–43. [[CrossRef](#)]

77. Borrelli, S.; De Nicola, L.; Minutolo, R.; Conte, G.; Chiodini, P.; Cupisti, A.; Santoro, D.; Calabrese, V.; Giannese, D.; Garofalo, C.; et al. Current Management of Hyperkalemia in Non-Dialysis CKD: Longitudinal Study of Patients Receiving Stable Nephrology Care. *Nutrients* **2021**, *13*, 942. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

78. Palmer, B.F. Potassium Binders for Hyperkalemia in Chronic Kidney Disease—Diet, Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitor Therapy, and Hemodialysis. *Mayo Clin. Proc.* **2020**, *95*, 339–354. [[CrossRef](#)]

79. Murphy, D.; Ster, I.C.; Kaski, J.-C.; Anderson, L.; Banerjee, D. The LIFT Trial: Study Protocol for a Double-Blind, Randomised, Placebo-Controlled Trial of K⁺-Binder Lokelma for Maximisation of RAAS Inhibition in CKD Patients with Heart Failure. *BMC Nephrol.* **2021**, *22*, 254. [[CrossRef](#)]

80. Mattson, D.L. Immune Mechanisms of Salt-Sensitive Hypertension and Renal End-Organ Damage. *Nat. Rev. Nephrol.* **2019**, *15*, 290–300. [[CrossRef](#)]

81. Borrelli, S.; Provenzano, M.; Gagliardi, I.; Ashour, M.; Liberti, M.E.; De Nicola, L.; Conte, G.; Garofalo, C.; Andreucci, M. Sodium Intake and Chronic Kidney Disease. *Int. J. Mol. Sci.* **2020**, *21*, 4744. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

82. Garofalo, C.; Borrelli, S.; Provenzano, M.; De Stefano, T.; Vita, C.; Chiodini, P.; Minutolo, R.; Nicola, L.; Conte, G. Dietary Salt Restriction in Chronic Kidney Disease: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. *Nutrients* **2018**, *10*, 732. [[CrossRef](#)]

83. Chang, A.R.; Lóser, M.; Malhotra, R.; Appel, L.J. Blood Pressure Goals in Patients with CKD. *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.* **2019**, *14*, 161–169. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
84. Kotchen, T.A.; Cowley, A.W.; Frohlich, E.D. Salt in Health and Disease—A Delicate Balance. *N. Engl. J. Med.* **2013**, *368*, 1229–1237. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
85. Kempner, W. Some Effects of the Rice Diet Treatment of Kidney Disease and Hypertension. *Bull. N. Y. Acad. Med.* **1946**, *22*, 358–370.
86. Garofalo, C.; Borrelli, S.; Pacilio, M.; Minutolo, R.; Chiodini, P.; De Nicola, L.; Conte, G. Hypertension and Prehypertension and Prediction of Development of Decreased Estimated GFR in the General Population: A Meta-Analysis of Cohort Studies. *Am. J. Kidney Dis.* **2016**, *67*, 89–97. [[CrossRef](#)]
87. Tuso, P.J.; Ismail, M.H.; Ha, B.P.; Bartolotto, C. Nutritional Update for Physicians: Plant-Based Diets. *Perm J.* **2013**, *17*, 61–66. [[CrossRef](#)]
88. Barnard, N.D.; Cohen, J.; Jenkins, D.J.A.; Turner-McGrievy, G.; Gloede, L.; Green, A.; Ferdowsian, H. A Low-Fat Vegan Diet and a Conventional Diabetes Diet in the Treatment of Type 2 Diabetes: A Randomized, Controlled, 74-Wk Clinical Trial. *Am. J. Clin. Nutr.* **2009**, *89*, 1588S–1596S. [[CrossRef](#)]
89. Chiavaroli, L.; Mirrahimi, A.; Sievenpiper, J.L.; Jenkins, D.J.A.; Darling, P.B. Dietary Fiber Effects in Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Feeding Trials. *Eur. J. Clin. Nutr.* **2015**, *69*, 761–768. [[CrossRef](#)]
90. Biörklund, M.; van Rees, A.; Mensink, R.P.; Önning, G. Changes in Serum Lipids and Postprandial Glucose and Insulin Concentrations after Consumption of Beverages with β -Glucans from Oats or Barley: A Randomised Dose-Controlled Trial. *Eur. J. Clin. Nutr.* **2005**, *59*, 1272–1281. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
91. Wu, M.-J.; Chang, C.-S.; Cheng, C.-H.; Chen, C.-H.; Lee, W.-C.; Hsu, Y.-H.; Shu, K.-H.; Tang, M.-J. Colonic Transit Time in Long-Term Dialysis Patients. *Am. J. Kidney Dis.* **2004**, *44*, 322–327. [[CrossRef](#)]
92. Rebello, C.J.; O’Neil, C.E.; Greenway, F.L. Dietary Fiber and Satiety: The Effects of Oats on Satiety. *Nutr. Rev.* **2016**, *74*, 131–147. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
93. Bowden, R.G.; Wilson, R.L.; Deike, E.; Gentile, M. Fish Oil Supplementation Lowers C-Reactive Protein Levels Independent of Triglyceride Reduction in Patients with End-Stage Renal Disease. *Nutr. Clin. Pract.* **2009**, *24*, 508–512. [[CrossRef](#)]
94. Balk, E.M.; Lichtenstein, A.H.; Chung, M.; Kupelnick, B.; Chew, P.; Lau, J. Effects of Omega-3 Fatty Acids on Serum Markers of Cardiovascular Disease Risk: A Systematic Review. *Atherosclerosis* **2006**, *189*, 19–30. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
95. Kris-Etherton, P.M.; Harris, W.S.; Appel, L.J.; American Heart Association. Nutrition Committee Fish Consumption, Fish Oil, Omega-3 Fatty Acids, and Cardiovascular Disease. *Circulation* **2002**, *106*, 2747–2757. [[CrossRef](#)]

96. Sherman, R.A.; Mehta, O. Phosphorus and Potassium Content of Enhanced Meat and Poultry Products: Implications for Patients Who Receive Dialysis. *CJASN* **2009**, *4*, 1370–1373. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
97. Sullivan, C.M.; Leon, J.B.; Sehgal, A.R. Phosphorus-Containing Food Additives and the Accuracy of Nutrient Databases: Implications for Renal Patients. *J. Ren. Nutr.* **2007**, *17*, 350–354. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
98. Siener, R. Dietary Treatment of Metabolic Acidosis in Chronic Kidney Disease. *Nutrients* **2018**, *10*, 512. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
99. Kramer, H. Diet and Chronic Kidney Disease. *Adv. Nutr.* **2019**, *10*, S367–S379. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
100. Joshi, S.; Hashmi, S.; Shah, S.; Kalantar-Zadeh, K. Plant-Based Diets for Prevention and Management of Chronic Kidney Disease. *Curr. Opin. Nephrol. Hypertens.* **2020**, *29*, 16–21. [[CrossRef](#)]
101. Levey, A.S.; Adler, S.; Caggiula, A.W.; England, B.K.; Greene, T.; Hunsicker, L.G.; Kusek, J.W.; Rogers, N.L.; Teschan, P.E. Effects of Dietary Protein Restriction on the Progression of Advanced Renal Disease in the Modification of Diet in Renal Disease Study. *Am. J. Kidney Dis.* **1996**, *27*, 652–663. [[CrossRef](#)]
102. Zeller, K.; Whittaker, E.; Sullivan, L.; Raskin, P.; Jacobson, H.R. Effect of Restricting Dietary Protein on the Progression of Renal Failure in Patients with Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. *N. Engl. J. Med.* **1991**, *324*, 78–84. [[CrossRef](#)]
103. Levey, A.S.; Greene, T.; Beck, G.J.; Caggiula, A.W.; Kusek, J.W.; Hunsicker, L.G.; Klahr, S. Dietary Protein Restriction and the Progression of Chronic Renal Disease: What Have All of the Results of the MDRD Study Shown? Modification of Diet in Renal Disease Study Group. *J. Am. Soc. Nephrol.* **1999**, *10*, 2426–2439. [[CrossRef](#)]